

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Italian of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E.
“Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Italian** was curated by **Francesco Delogu**, member delegate representing the Società Chimica Italiana (Italian Chemical Society) within the PN on Mechanochemistry.

Meccanochimica in Europa: da dove veniamo e dove siamo ora

Francesco Delogu,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2,*} and Colacino Evelina^{3,*}

¹ Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, CSGI research unit, Università degli Studi di Cagliari, via Marengo 2, 09123 Cagliari, Italy

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Francesco Delogu: Translation in Italian, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European

Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract.

La meccanochimica è antica di migliaia di anni, ma è stata a lungo obliata a vantaggio della chimica di soluzione e solo recentemente i metodi che le appartengono si sono rivelati strategici per lo sviluppo di una chimica verde e sostenibile, offrendo alternative ai processi chimici tradizionali prive (o a basso contenuto) di solventi. Impiegata con successo nella pratica metallurgica, l'alligazione meccanica ha aperto la strada all'utilizzo della meccanochimica in altri ambiti industriali (quali, per esempio, il trattamento dei rifiuti e la decontaminazione dei suoli), mostrando un potenziale trasformativo considerevole nei confronti della produzione di prodotti farmaceutici, della trasformazione di biomasse, e del riciclaggio e degradazione di polimeri, giusto per citare alcune promettenti applicazioni. La qual cosa suggerisce che, nel complesso, le metodologie meccanochimiche potrebbero consentire un passo importante verso la decarbonizzazione dell'industria chimica.

Su altro versante, gli sforzi congiunti dei ricercatori affiliati all'Associazione Internazionale di Meccanochimica (IMA) hanno portato alla nascita di diverse iniziative: l'Azione COST CA18112

MechSustInd, e le reti di collaborazione sorte sotto la sua egida, hanno condotto al progetto IMPACTIVE finanziato nell'ambito del programma EU Horizon Europe, all'istituzione del gruppo di lavoro EuChemS sulla meccanochimica, al varo del progetto Round Robin sulle trasformazioni meccanochimiche e all'avvio del progetto IUPAC su terminologia e simbologia della meccanochimica. Il risultato di tutto questo è un campo di studi che cresce affrontando le sfide fondamentali e incentivando l'interazione tra ambiti accademici e industriali. In questo modo, l'Europa si posiziona all'avanguardia della ricerca sulla meccanochimica, incoraggiandola allo sviluppo di processi chimici ecocompatibili, al consolidamento del settore attraverso la standardizzazione di termini e pratiche, e all'innovazione tecnologica.

Keywords. Meccanochimica, Chimica Verde, Sostenibilità, Accordo Verde Europeo, metodi esenti da solvente, processi eco-compatibili, linee di condotta, standardizzazione.

La meccanochimica è la scienza avente come oggetto di studio la formazione e la rottura di legami chimici mediante "*assorbimento diretto di energia meccanica*"¹, principio che si traduce in trasformazioni condotte grazie all'applicazione di forze meccaniche a seguito di impatti, deformazioni di taglio, compressioni o trazioni. L'uso di forze meccaniche al fine di indurre una trasformazione chimica è attestato già in un frammento del libro intitolato "*De lapidibus*" (*Sulle pietre*) scritto da Teofrasto di Ereso (IV secolo a.C.), la più antica testimonianza finora rinvenuta riguardante le scienze chimiche. Vi viene descritto l'ottenimento del mercurio metallico attraverso sfregamento e triturazione del suo minerale, il cinabro, in un mortaio di rame utilizzando un pestello dello stesso materiale^{2,3}.

Sebbene, nel corso del tempo, la chimica di soluzione sia diventata la pratica di gran lunga prevalente, negli ultimi decenni le pubblicazioni scientifiche incentrate sulla meccanochimica si sono moltiplicate in modo significativo, indirizzandosi verso aree di applicazione (Figura 1) caratterizzate da un differente grado di sviluppo tecnologico⁴, misurato, quest'ultimo, dal

Livello di Maturità Tecnologica (TRL)⁵. Il TRL più elevato (TRL 9) assegnato alle metodologie meccanochimiche compete alle applicazioni relative a energia e materiali duri (per esempio, metallurgia e gestione dei rifiuti), ambiti nei quali la meccanochimica offre processi produttivi competitivi.

Figura 1. Applicazione dei processi meccanochimici – Adattato dall'originale - *Credito alla figura* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Nel 2019, a fronte di una domanda di condizioni di reazione più blande, quindi di processi produttivi più sostenibili, sempre più in aumento, l'Unione Internazionale per la Chimica Pura e Applicata (IUPAC) ha incluso la meccanochimica tra le "tecnologie emergenti capaci di rendere il nostro pianeta più sostenibile"⁶. Nel 2021, la meccanochimica è stata citata quale potente strumento per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite (ONU)⁷ e degli obiettivi dell'Accordo Verde Europeo⁸. Allineata con i 12 Principi della Chimica Verde e dell'Ingegneria Verde, e in considerazione del suo possibile impatto sui processi produttivi alla scala industriale⁹, la meccanochimica offre soluzioni innovative¹⁰⁻¹² ai problemi posti dalla transizione verde incrementando il tasso di decarbonizzazione e la conseguente riduzione del danno ambientale causato dall'industria chimica^{10,12}.

In tutta Europa, numerose sono le iniziative che, a partire dall'Azione COST CA18112 'Meccanochimica per l'Industria Sostenibile' (MechSustInd), hanno contribuito a rivelare il potenziale della meccanochimica, ognuna rivolta a diversi aspetti del settore: alcune di esse,

come il progetto IMPACTIVE finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe, spingono all'implementazione di questa tecnologia in specifici contesti industriali, quale quello farmaceutico¹³; il gruppo di lavoro IUPAC su "Terminologia e simboli per la meccanochimica" e la Rete Professionale della Società Chimica Europea (EuChemS) sulla meccanochimica sono trasversali sia al settore privato sia a quello pubblico, mentre il progetto Round Robin persegue temi specifici di ricerca fondamentale. Tutto questo crea le condizioni per la contaminazione tra le diverse aree di ricerca e la creazione di linee guida e pratiche universalmente riconosciute e condivise. L'insieme delle iniziative, che coinvolgono inevitabilmente esponenti dell'Associazione Internazionale di Meccanochimica (IMA) e del mondo accademico, pongono l'Europa in una posizione unica nel contesto internazionale relativamente alla meccanochimica, determinando lo sviluppo di soluzioni più ecologiche e sostenibili per fare chimica e il cambiamento di mentalità necessario per "*pensare la chimica in modo diverso*"¹⁴. Di seguito, dando priorità alla storia e al contributo dell'IMA, un elenco, in ordine cronologico, e una breve descrizione delle diverse iniziative europee che vertono sulla meccanochimica.

International Mechanochemical Association (IMA).

L'IMA è il primo organismo internazionale esclusivamente dedicato alla meccanochimica. Esponenti della ricerca scientifica provenienti da Giappone, ex Unione Sovietica e Cecoslovacchia la fondarono nel 1988 a Tatranská Lomnica (attuale Slovacchia). Attualmente, l'IMA conta circa 120 associati operanti in 31 Paesi di 4 continenti. Nel corso degli anni, a partire dalle competenze dei pionieri del campo di studi, ha costruito ponti sia geografici sia scientifici, contribuendo alla comprensione dei processi meccanochimici relativi, in particolare, a materiali duri e leghe. Le numerose collaborazioni e iniziative che ne hanno animato l'attività hanno fatto crescere l'interesse intorno all'argomento, favorendo

l'applicazione dei metodi meccanochimici in aree della chimica e dell'ingegneria di processo inizialmente distanti.

L'IMA può anche vantare una significativa attenzione nei confronti dei giovani ricercatori in termini di formazione e sostegno.

L'iniziativa di maggior visibilità è certamente INCOME, la Conferenza Internazionale di Meccanochimica e Alligazione Meccanica che si tiene ogni tre anni. La prima edizione si tenne a Kosice (Slovacchia) nel 1993. Da allora, le 10 edizioni che si sono succedute hanno visto un continuo aumento del numero di partecipanti e dell'impatto dei risultati ottenuti. A dimostrazione di questo, l'undicesima edizione di INCOME si è tenuta a Berlino-Adlershof (Germania) nel 2025, riunendo ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Maggiori informazioni sull'IMA sono disponibili su imamechanochemical.com

MechSustInd: A COST Action focused on Mechanochemistry.

Le diverse anime della meccanochimica hanno avuto modo di incontrarsi tra il 2019 e il 2023¹⁵⁻¹⁸ nell'ambito dell'Azione COST CA18112 "Meccanochimica per l'industria sostenibile" (MechSustInd). Ancora oggi, i traguardi raggiunti, gli approcci sviluppati e i concetti innovativi emersi durante il corso dell'Azione alimentano la crescita del campo di studi, ispirando iniziative simili a livello internazionale.

Incentivando la cooperazione in diverse aree scientifiche e tecnologiche, l'Azione si è incentrata sullo sviluppo di processi scalabili, sull'armonizzazione di nomenclatura e linee guida, sulla standardizzazione di terminologia e protocolli (per rispondere alle esigenze industriali), sulla condivisione delle conoscenze, e sul trasferimento a ricercatori e scienziati emergenti delle competenze necessarie per portare le pratiche sostenibili proprie del

trattamento meccanico nelle attività di ricerca quotidiane e catalizzare la cooperazione tra partner industriali e ricercatori accademici. In questo modo, ha anche contribuito a una maggiore presa di coscienza relativamente ai vantaggi che la meccanochimica può mostrare quando integrata nei processi chimici sia in fase di ricerca e sviluppo sia in fase produttiva.

Attraverso le numerose iniziative organizzate nel corso del periodo di attività, volte alla creazione di reti di collaborazione e alla risoluzione di problematiche scientifiche, l'Azione ha armonizzato la ricerca fondamentale e applicata con l'innovazione tecnologica e le esigenze industriali tipiche del campo di studi della meccanochimica, raggiungendo obiettivi di vasta portata legati allo sviluppo dell'economia verde per la produzione sostenibile anche di prodotti chimici fini e molecole di interesse farmaceutico¹⁹.

MechSustsInd è riuscita a creare una rete multidisciplinare (che oltrepassa i confini europei) di scienziati, ingegneri, imprenditori e investitori con competenze in diverse aree della meccanochimica. Tre diversi Gruppi di Lavoro²⁰ (WG) si sono occupati sia di sintesi meccanochimiche alle scale di laboratorio (WG1) e oltre (WG3), fornendo informazioni di indirizzo meccanicistico sulle reazioni studiate (WG2) e operando una valutazione tecnologica quantitativa dei vantaggi rispetto ai metodi di soluzione esistenti. Facendo uso delle metriche proprie della chimica verde, proponendo nuovi studi e metodi per la valutazione del ciclo di vita (LCA), approfondendo le analisi tecnico-economiche (TEA) subordinatamente alla sintesi meccanochimica di un farmaco essenziale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)²¹, l'Azione è riuscita ad avvicinare la meccanochimica all'industria.

L'Azione ha coinvolto circa 150 scienziati attivi sia nel settore pubblico sia in quello privato e operanti in 46 paesi partecipanti (38 dei quali in Europa). Oltre i confini geografici dell'Europa, Canada, Cina, Giappone, Messico, Russia, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud e Stati Uniti (Figura 2).

Figura 2. Distribuzione geografica dei partecipanti all'Azione COST CA18122, anche oltre i confini geografici europei – *Credito alla figura* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Nonostante i disagi causati dalla pandemia mondiale da COVID-19, MechSustInd ha raggiunto risultati di grande lustro anche nell'inserimento della meccanochimica in attività formative e didattiche di indirizzo accademico, cercando di rispondere all'esigenza di dotare i giovani ricercatori europei di "nuove competenze" per "nuove professioni" nel campo della chimica verde.

Tali risultati sono maturati anche grazie all'organizzazione di cinque scuole di formazione internazionali, in cinque diversi Paesi europei, con relatori provenienti sia dal mondo accademico sia da quello industriale. Così facendo, si sono combinate in maniera complementare le competenze delle diverse parti interessate, che hanno permesso di coprire argomenti cruciali quali i) la sintesi organica meccanochimica e cinetica (in Italia), ii) l'incremento di scala delle reazioni meccanochimiche (in Germania), iii) l'analisi *ex situ* e *in situ* di reazioni meccanochimiche (in Croazia e trasmesse in webcast da Malta) e iv) la caratterizzazione strutturale di composti supramolecolari e covalenti (trasmesse in webcast dal Portogallo).

Con l'inserimento della meccanochimica nelle attività didattiche, l'Azione ha goduto di una notevole visibilità ben oltre i confini europei. Infatti, MechSustInd ha legato la meccanochimica alla chimica verde i) creando un partenariato strategico con associazioni di rilievo internazionale (per esempio, Beyond Benign, USA)²² che si preoccupano di diffondere pratiche e consapevolezza proprie di chimica verde e sostenibilità, ii) pubblicando il primo articolo didattico sulla meccanochimica²³, e iii) pubblicando due libri didattici sullo stesso argomento^{24,25}.

La pandemia da COVID-19 si è trasformata in un'opportunità. Dal 2020 e per tutto il periodo di confinamento, 31 seminari in rete da remoto con 53 relatori provenienti da Europa e oltre hanno animato la serie di incontri virtuali bisettimanali "*Incontriamoci durante il COVID*". Un modello unico che ha permesso di contaminare le competenze, mantenere forti legami all'interno della comunità scientifica di interesse e irrobustirne la crescita.

Si sono stabiliti, inoltre, collegamenti/parteneriati strategici con gli organi decisionali delle Società Chimiche Nazionali, della Società Chimica Europea e delle Associazioni Chimiche europee. In particolare, si sono stabiliti solidi legami con: i) altre Azioni COST (per esempio, CA18224 Greenering e CA19122 EUGAIN), ii) l'IMA (così da facilitare l'interazione tra la comunità scientifica storica della meccanochimica e i cosiddetti "nuovi arrivati", spesso impegnati in aree della meccanochimica ancora da esplorare a fondo), iii) i principali portatori di interesse e le agenzie per la standardizzazione, e iv) la Rete Professionale EuChemS per Giovani Chimici²⁶.

È degno di nota il fatto che, in collaborazione con la Ree dei Giovani Chimici Europei (EYCN), MechSustInd abbia inaugurato un premio internazionale per un giovane scienziato emergente attivo nel campo della meccanochimica, attribuito mediante concorso.

I concetti rivoluzionari, le ricerche di impatto (testimoniate da oltre 100 articoli, comunicati stampa, editoriali, numeri speciali, etc.) e le attività di successo emerse durante l'Azione continuano a far sentire i loro benefici effetti anche ora e anche oltre i confini geografici europei. Impossibile darne conto in questa sede. Tuttavia, in un recente studio sulla valutazione d'impatto delle Azioni COST²⁷, l'Azione COST CA18112 MechSustInd è stata portata a esempio per le sue ricadute in termini di innovazione. I criteri utilizzati hanno riguardato la struttura e l'esecuzione, nonché l'insieme di risultati generati, inclusi modelli affaristici commerciali, nuovi prodotti (come i brevetti) e formati educativi, non trascurando la comunicazione con i decisori politici, i portatori di interesse e il pubblico. Ciò è particolarmente gratificante considerando la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, che ha avuto un terribile impatto su tutte le attività per le quali le collaborazioni e le attività sperimentali erano esigenze imprescindibili.

Ulteriori informazioni sono disponibili su mechsustind.eu/

IMPACTIVE: a Horizon Europe project dedicated to mechanochemistry in pharmaceutical industry.

Il progetto IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients), finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe, si concentra sull'applicazione di metodi meccanochimici alla produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API)¹³. L'obiettivo è fornire una dimostrazione su scala pilota della produzione mediante processi meccanochimici discontinui e/o continui di 6 API appartenenti a 4 diverse famiglie di composti (Figura 3). Il progetto, quadriennale, è iniziato nell'Ottobre 2022 e riunisce 17 unità operanti in 11 paesi europei e associati. Coinvolge università e istituti di ricerca, piccole e medie imprese, e due importanti attori dell'industria farmaceutica

(Novartis e Merck). Le unità del consorzio vantano competenze diversificate che spaziano dalla ricerca allo sviluppo, alla produzione e allo sfruttamento commerciale.

Figura 3. Sommario e obiettivi del progetto IMPACTIVE – *Credito alla figura* : Agata Communication Agency (Santander, Spain).

IMPACTIVE tiene ben conto del fatto che gli ostacoli all'utilizzo della meccanochimica nella produzione di principi attivi farmaceutici non sono sempre di natura tecnica. La meccanochimica è ancora poco conosciuta tra i responsabili della ricerca e sviluppo nei settori chimico e ingegneristico²⁸, aspetto che ne rallenta l'adozione a fini commerciali. Vantaggi e svantaggi della meccanochimica industriale, anche in termini di finanza sostenibile, sono già stati evidenziati nel passato recente⁹. In questa sede, è utile sottolineare come IMPACTIVE si sviluppi intorno a tre aspetti principali:

1. In un processo chimico, i solventi costituiscono fino al 90% della massa dei reagenti²⁹ e la maggior parte dei solventi utilizzati nelle reazioni chimiche e nei processi di produzione sono tutt'altro che ecocompatibili^{30,31}. Pertanto, l'eliminazione dei solventi o la loro riduzione a quantità minime (come nei processi di macinazione assistita da liquidi, LAG)³² porta a sintesi

più ecologiche³³ con chimiche verdi e metriche ambientali decisamente migliori³⁴. Per la produzione di API, questi vantaggi sono rivoluzionari. Come dimostrato in un caso pratico, indicatori come l'ecotossicità e le emissioni di CO₂ possono essere ridotti addirittura dell'85%^{19,35}.

2. Quando si lavora su scala industriale, il riscaldamento e il raffreddamento delle masse non sono un problema banale e comportano costi aggiuntivi³⁶. Poiché i metodi meccanochimici operano a temperature più basse, i costi operativi per la produzione di API possono essere ridotti. Anche in questo caso, si è dimostrato che i costi di produzione possono essere ridotti del 12%²¹.

3. Come riportato sia dagli organi di informazione³⁷ sia dalla Commissione Europea³⁸, le catene di approvvigionamento sono diventate soggette a interruzioni e carenze. Le rigide normative adottate per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo Verde Europeo hanno spinto i produttori di API a delocalizzare la produzione altrove, con conseguente dipendenza dell'industria farmaceutica europea dalle catene di approvvigionamento estere. Con lo sviluppo di processi più sostenibili e sicuri per l'industria chimica e farmaceutica, la meccanochimica può contribuire a riportare la produzione nell'UE (Figura 3), nel rispetto dei più elevati standard ambientali considerati in Europa e previo riconoscimento di questa tecnologia sostenibile⁶ da parte delle autorità sanitarie, degli enti regolatori e dei decisori politici.

Ulteriori informazioni su IMPACTIVE sono disponibili su <https://mechanochemistry.eu/>

Round Robin project on mechanochemistry.

Ufficialmente avviato nel 2024, il progetto Round Robin coinvolge 32 partecipanti provenienti da 15 istituti di ricerca. La maggior parte dei laboratori coinvolti è europea e diversi ricercatori principali hanno anche partecipato all'Azione COST CA18112. Il progetto Round Robin

appresenta l'impegno congiunto di ricercatori volto a studiare la riproducibilità delle reazioni mecanochemiche e la loro standardizzazione, identificando le variabili mecanochemiche e le condizioni che consentono di controllare una reazione. L'obiettivo è dimostrare che la mecanochemica è riproducibile fintantoché si considerano gli stati stazionari, indipendentemente dall'attrezzatura utilizzata e dallo sperimentatore al lavoro. Il progetto si concentra sullo studio di tre reazioni chimiche, un processo di formazione di cocristalli e una trasformazione polimorfica, distribuite tra i diversi gruppi di ricerca per verificare la validità dei protocolli e alcune semplici ipotesi di lavoro.

IUPAC task group on terminology and symbolism for mechanochemistry.

Nel 2019, la IUPAC ha annoverato i processi mecanochemici a flusso continuo tra le dieci tecnologie emergenti capaci di rendere il pianeta più sostenibile⁶.

Nonostante questo, e a dispetto delle sue profonde radici storiche^{2,3}, la mecanochemica ancora manca di una terminologia dettagliata e standardizzata: tribochemica, alligazione meccanica, mecanochemica... Tutti questi termini si riferiscono all'applicazione di forze mecanochemiche per indurre reazioni chimiche. Il termine scelto per questo articolo (mecanochemica) è essa stessa definita in termini molto generali nel *Compendium of Chemical Terminology*¹ della IUPAC. Il compendio definisce la reazione mecanochemica come una reazione "*indotta dall'assorbimento diretto di energia meccanica*".

Considerato l'ampio spettro di materiali, attrezzature, metodi e pratiche implicati nei processi mecanochemici, la disponibilità di definizioni opportunamente armonizzate tra loro, che colmino il divario in termini di standardizzazione e chiarezza nel lessico e nei simboli, è una necessità. Un'iniziativa in tal senso, diretta conseguenza dell'Azione COST CA18112, che costituisce un passo in avanti verso il riconoscimento pieno del campo di studi, è stata avviata

nel 2024, quando la IUPAC ha istituito un Gruppo di Lavoro su "Terminologia e Simbologia della Meccanochimica"³⁹. Il progetto mira a uniformare terminologia e classificazioni proprie della meccanochimica, proponendo simboli e termini opportuni così da facilitare la comunicazione all'interno della comunità scientifica e incentivare l'adozione della meccanochimica non solo nel mondo accademico, ma anche nelle attività di ricerca e sviluppo e produzione di interesse industriale. L'obiettivo a medio termine è fornire linee guida oggettive che trovino il consenso della comunità internazionale, per far progredire il settore, migliorandone al contempo la visibilità e la credibilità nei confronti dei diversi portatori di interesse.

Ulteriori informazioni sul Progetto IUPAC su Terminologia e Simbologia per la Meccanochimica sono disponibili all'indirizzo iupac.org/project/2023-034-2-100.

EuChemS working party on mechanochemistry

Il 12 ottobre 2023 rappresenta un momento importante per la meccanochimica in Europa. A Larnaca (Cipro), si è dato il via a un'iniziativa unica a livello globale: la creazione del "Working group on mechanochemistry" da parte della European Chemical Society (EuChemS). Questo Gruppo di Lavoro rappresenta un nuovo frutto dell'Azione COST CA18112 ed è stata fortemente voluta dai suoi partecipanti. Fondata ufficialmente nel 2024, conta già 36 delegati di 25 Società Chimiche Nazionali in tutta Europa, geograficamente ben distribuiti. I delegati hanno competenze diversificate nei vari campi di applicazione della meccanochimica. Il numero di delegati continua a crescere, riflettendo il crescente interesse per questo approccio innovativo al "*pensare la chimica in modo diverso*"¹⁴.

L'obiettivo principale del Gruppo di Lavoro è quello di fungere da ecosistema per la scienza e l'innovazione, al fine di migliorare la visibilità e l'integrazione del campo di studi all'interno della comunità scientifica europea e oltre.

Tra gli obiettivi (Figura 4), il Gruppo di Lavoro sulla Meccanochimica mira a: i) affermarsi come piattaforma primaria di discussione e scambio di conoscenze, promuovendo la comprensione e l'importanza della meccanochimica e dei suoi principi. Ciò consentirà la riduzione degli impatti negativi della produzione chimica ed energetica tradizionale attraverso la transizione verso tecnologie più sostenibili, contribuendo al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; ii) promuovere l'adozione della meccanochimica nella chimica fondamentale e applicata, nonché nei campi interdisciplinari correlati, inserendola in istituzioni accademiche e di ricerca, industria, pratiche professionali e programmi educativi; iii) incoraggiare e assistere le Società Chimiche Nazionali nel promuovere il progresso della meccanochimica nei rispettivi Paesi; iv) rafforzare il ruolo e la credibilità della meccanochimica nell'ambito delle scienze chimiche, coinvolgendo il grande pubblico e i decisori politici attraverso i mezzi di comunicazione sociale condivisa, i bollettini informatici e l'organizzazione di conferenze e seminari accessibili alla società e alle principali parti interessate; v) promuovere la collaborazione e la creazione di reti di collaborazione tra gruppi nazionali e divisioni delle società affiliate a EuChemS coinvolte nella chimica e oltre, nonché con le pertinenti organizzazioni europee e internazionali; vi) riconoscere l'eccellenza attraverso concorsi e premi.

Figura 4. Obiettivi e attività specifiche del Gruppo di Lavoro EuChemS – *Credito alla figura:* Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Questo è un elenco non esaustivo e ulteriori informazioni saranno aggiornate regolarmente tramite la pagina web ufficiale⁴⁰ (<https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>).

Conclusions

In conclusione, il breve elenco considerato rappresenta solo una selezione delle numerose iniziative legate alla meccanochimica che, in tutto il mondo, si stanno caratterizzando per la grande vitalità, da conferenze e lezioni a serie di seminari in modalità remota, sovvenzioni internazionali e applicazioni industriali mirate. La meccanochimica è un campo in piena espansione e ha il potenziale per diventare uno strumento chiave nella decarbonizzazione dei processi chimici, fornendo soluzioni materiali che evitano o riducono l'uso di solventi nocivi e altro ancora.

Questo obiettivo sarà possibile grazie al lavoro collettivo di migliaia di scienziati e portatori di interesse coinvolti nell'avanzamento del sapere in meccanochimica.

Disclaimer

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore/degli autori. La pubblicazione su Open Research Europe non implica l'approvazione della Commissione Europea.

Gli autori fanno parte del progetto Horizon Europe IMPACTIVE, una delle voci considerate in questo articolo.

Data Availability Statement. Non ci sono dati sperimentali associati all'articolo.

ACKNOWLEDGEMENTS

Gli autori ringraziano il Presidente dell'IMA, Prof. Vladimir Šepelák (Karlsruhe Institute of Technology, Germania) per il tempo dedicato e la disponibilità nel fornire preziose informazioni per questo articolo.

REFERENCES

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)
3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. For current TRL definitions in the European Union, please visit: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
7. For the seminal article indicating the link between mechanochemistry and the UN SDGs, please see reference 9.
8. For the first mention in the literature indicating the link between mechanochemistry and the European Green Deal objectives, please see: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem*. 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem*. 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci*. 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News*. 2022; **100**: 21–22.

12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem.* 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)

14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)

15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)

16. For more information on COST Action CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)

17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today.* 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)

18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action *MechSustInd*). *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)

19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News.* 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)

20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)

21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)

22. For more information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)

23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World.* 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev.* 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm.* 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev.* 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News.* 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe’s interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int.* 2024; 46(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>